

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA LINGVISTIK TUSHUNCHALARNI MODELLASHTIRISH METODIKASI

Rizayeva Maftuna Xolmurod qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası mustaqil izlanuvchisi-

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13801499>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich o'quvchilarining "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida lingvistik tushunchalarni modellashtirish metodikasi, turli voqelarni o'z nutqida bayon qilishi, bo'g'in ko'chirish, bosh harflar imlosi, so'zlarga so'roq berish va shunga o'xshash grammatik tushunchalarni amaliydan, nazariy bilimlar sifatida o'rganishi, shuningdek, nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Milliy o'quv dasturi, nutqni tinglab tushunish, lingvistik kompetensiya, imlo, savodxonli, lingvistika, metodika.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi nashr qilingan ona tili va o'qish savodxonligi darsliklari, boshlang'ich sinf o'qituvchisidan juda katta mehnat, tinimsiz izlanishda borishni talab qiladi. O'quvchiga tayyor qoidalarni yodlatib emas, balki ijodiy fikrlash orqali uning mustaqil fikrlashga tayyorlab borishni nazarda tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchilarning axbarot-kommunikasiya texnologiyalari savodxonligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning uchun ham bugungi kunda o'qituvchi hamda o'quvchilarning zamonaviy axbarot-kommunikasiya texnologiyalardan foydalanish savodxonligini oshirish o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darsligini o'zaro integratsiya qilgan holda yagona fan sifatida o'qitilishi o'quvchilarning kitobdan ma'lumotlarni oson topish, diqqatini bir joyga jamlash, berilgan matnlarni tanqidiy baholash hamda ularni mustaqil o'zi davom ettirish imkonini beradi. Shuningdek dars jarayonlarini bevosita axbarot-kommunikasiyalar, turli multimediali vositalar yordamida olib borish o'quvchini dars jarayoniga yanada qiziqtiradi. Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanib dars o'tish nafaqat ona tili va o'qish savodxonligi darslarida, balki boshqa fanlar uchun ham tegishli bilimga ega bo'lishni ifodalaydi. Boshlang'ich sinflarda innovatsion texnologiyalarning talab darajasida joriy etilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim motivatsiyasini kuchaytirish, o'z ustida ishlash, mustaqil o'rganish, fikrlash, xulosa chiqarishga o'rgatish, o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PF - 6108-son 06.11.2020.) farmonida belgilanganidek, 2021- yil 1-martga qadar malakali pedagog, ilmiy xodimlar, psixolog va xorijiy ekspertlarni (shu jumladan, Finlyandiyaning malakali mutaxassislarini) jalb qilgan holda Milliy o'quv dasturi ishlab chiqiladi. Bu jarayonda tayanch umumta'lim muassasalari belgilanadi va 2021-2022 - o'quv yilidagi ta'lim jarayonida bu dastur tajriba-sinov tariqasida joriy qilinadi.

O'quvchiga tilni o'qitish orqali shu til bo'yicha egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy to'rt turi: nutqni tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish amallari bo'yicha har bir sinfda taqozo etiladigan malaka va ko'nikmalar me'yorini rivojlantirish, bunda o'qish hamda mehnat jarayonida, oila va jamoat joylarida yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o'qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi. "Ona tili" nafaqat leksik va grammatik me'yornlarni o'rgatuvchi, balki o'quvchi nutqiy faoliyatida ixtiyoriy mavzu, fanlar kesimidagi matnlarni tinglab tushunish, to'g'ri o'qish, orfoepik va orfografik me'yornlarni qo'llash salohiyatini rivojlantirishiga xizmat qiladigan fandır. O'quvchining mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlashi uchun ona tili darslarida o'qib tushunishga alohida e'tibor qaratiladi. Ona tilini puxta o'zlashtirgan o'quvchi boshqa fanlarni qoniqarli o'zlashtiradi. O'qish savodxonligi mukammal bo'lgan o'quvchi boshqa fanlarda o'rganayotgan matnlarni o'qish orqali mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlaydi, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish layoqati rivojlantiriladi. Shuningdek, o'quvchining mantiqiy fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan xalqaro baholash dasturi talablariga mos keladigan matnlar bilan ishlashga mo'ljallangan amaliy topshiriqlarni matnlarning mazmuniga moslashtirish o'qituvchi oldidagi asosiy vazifalardan biri. Bunda matni tushunish, tahliliy, tanqidiy fikrlash va munosabat bildirish malakalarini shakllantirish ko'zda tutiladi. Jumladan, yangi yaratilgan darsliklarning bosh g'oyasida ham yuqoridagi fikrlarning asos qilinib olinishi hech kimga sir emas. Hozir ko'rib chiqadigan 2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi ham o'quvchidan kreativ fikrlashni dars davomida va darsdan tashqari vaqtda ham turli sohalarda o'z tilida ravon nutq so'zlashi; so'z boyligining oshishi; tilni amaliyotda qo'llashi; o'qish savodxonligi doirasida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakasini shakllantirish; barcha uslubdagi matnlar bilan tanishishi va ularni fanlararo integratsiyada o'rganishi, ta'lim jarayonida o'quvchilarni voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o'rgatish orqali ijodiy tafakkuri va fikrlash doirasi shakllantirilib boriladi.

Lingvistik kompetensiya (fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga oid). Ona tilidagi nutq tovushlarini farqlay oladi, bo'g'in ko'chirish qoidalariga amal qila oladi; mavzuga oid yangi so'zlarni og'zaki va yozma nutqda qo'llay oladi; yozma nutqda tinish belgilarini to'g'ri qo'llay oladi. So'zlarning tovush tarkibini orfoepik jihatdan to'g'ri shakllantira oladi; gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlarini farqlay oladi va yozma nutqda o'rinli qo'llay oladi talaffuz va imloda tovush almashishi, tovush orttirilishi, tovush tushishi kabi hodisalardan o'rinli foydalana oladi. O'zlashtirilgan leksik birliklarni gap tarkibida qo'llay oladi; fonetik, leksik va grammatik tahlil qila oladi. Fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay oladi; matnda tilning ifoda vositalaridan foydalana oladi. tovushlar talaffuzida orfoepik me'yornlarga amal qila oladi; leksik birliklarning ma'nosini farqlashda lug'atlardan unumli foydalana oladi. Lingvistik kompetensiya (fonetika, leksika, grammatika). Fonetika: fonemalar tasnifi va uslubiyatini tushuna oladi, fonetik o'zgarishlarni orfoepik qoidalar nuqtai nazaridan tahlil qila oladi, ohang va urg'uni nutqda qo'llay oladi. Leksika: so'zlarning ko'chma ma'nosi, uslubiy xususiyatlari va atamalarni farqlay oladi, ulardan nutqda to'g'ri foydalana oladi. O'zbek tili leksikasining rivojlanishi, boyishi manbalarini izohlay oladi. Grammatika: so'z turkumlari, undov, modal va taqlid so'zlar,

ularning otlashishi hamda uslubiy xususiyatlarini tushuna oladi va izohlay oladi. So'z birikmasi gap va uning grammatik belgilari, dialogik nutq belgilari, gap bo'lagining tiplari, sodda va qo'shma gaplar ma'nodoshligini, sintaktik qurilmalarni, ko'chirma gap, matnning o'ziga xos xususiyatlarini farqlay oladi va muloqotda grammatik hamda sintaktik birliklardan o'rinli foydalana oladi. Fonetika: fonetik o'zgarishlarni orfoepik qoidalar nuqtai nazaridan tushuntira oladi, ohang va urg'uning nutqdagi ahamiyatini, yozuv tamoyillarini izohlay oladi. Leksika: o'zbek tili leksikasining rivojlanishi, boyishi manbalarini tushuntira oladi. Grammatika: so'z turkumlari, gap bo'laklarining uslubiy xususiyatlarini tushunib, izohlay oladi. Nutqda grammatik hamda sintaktik birliklardan o'rinli foydalana oladi.

O'quvchilar bu topshiriq orqali so'zlarni eshitib, xotirasida saqlab to'g'ri yozish ko'nikmalarini shakllantiradilar. To'rtinchi sinfda bu bilimlar yanada mustahkamlanib, to'ldirib boriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda bilimlar poydevori davri hisoblanadi. O'quvchilarning aynan shu davrdan nuqtini rivojlantirish bugungi ta'lim jarayonining asosiy maqsadidir. Biz pedagoglar o'quvchilarni tarbiyalashda ularning erkin fikrlay olish qobiliyati bilan bir qatorda, nutqidagi kamchiliklarni ham bartaraf etishimiz lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6108-son farmon.
2. 2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma)
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun Milliy o'quv dasturi 1-4-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi"
4. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dulla Quronov, Shokir Tursun. 2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi": Toshkent-2021
5. Sh. Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent -"O'zbekiston" -2016. 488 B.
6. Jumaev M. E., Yuldasheva M. Yu., Mingbaeva B. U., Mamatova G. A., Levkina M. F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi TXQTUMOHM., 2017.
7. Murodova M. M. BO'LAJAK BOSHLANG'ISH SINFI O'QITUVCHILARI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK DEONTOLOGIYA VA KOMPETENTLIK //Scientific progress. - 2022. - T. 3. - №. 1. - S. 90-97.